

Als de schooltijden veranderen

Wat winnen we als we schooltijden veranderen? Het ITS zette alle onderzoeken op een rijtje en concludeert dat tijd zeer relatief is.

De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk plannen gelanceerd om de schooltijden te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan onderwijstijdverlenging, les tijdens de zomervakantie en een dagindeling gebaseerd op het bioritme. Dergelijke veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de kinderen zelf, maar ook voor hun ouders en instellingen voor onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het ITS een internationale studie verricht naar de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Deze studie maakt allereerst duidelijk dat er weliswaar enorm veel over dit onderwerp is geschreven, maar dat het daarbij vooral om beschrijvingen en opinies gaat. Onderzoek naar effecten

is er nauwelijks, het weinige dat er is gaat hoofdzakelijk over de Verenigde Staten. Dergelijk onderzoek concentreert zich op effecten op de taal- en rekenprestaties; niet-cognitieve aspecten zoals attitudes en gedrag hebben beduidend minder aandacht gekregen. Gevolgen voor ouders, scholen en instellingen voor opvang, sport of cultuur zijn nauwelijks onderzocht.

In de studie is uitvoeriger gekeken naar naschoolse programma's, brede scholen, het bioritme, de (lange) duur van de zomervakantie, de invulling van een meer evenwichtige schoolkalender, uitbreiding van het aantal schooldagen; jonger starten in groep 1 en schakelklassen.

De belangrijkste conclusie is dat er

nauwelijks harde conclusies getrokken kunnen worden over effecten van verschillende schooltijden. Betere leerprestaties hangen van veel meer factoren af dan louter de schooltijden. Zo moeten de maatregelen voldoende samenhangen met het reguliere onderwijsprogramma en dienen de begeleiders hoog gekwalificeerd te zijn. Daarnaast lijkt en een meer individuele benadering effectiever. / **Geert Driessen**

G. Driessen, A. Claassen & F. Smit., Variatie in schooltijden. Een internationale literatuurstudie naar de effecten van verschillende invullingen van de schooldag, de schoolweek en het schooljaar. Nijmegen: ITS, 2010. Meer informatie: g.driessen@its.ru.nl.

Pesten bevestigt rolpatronen

Gepeste jongeren krijgen problemen en die problemen vergroten weer de gepest te worden. Vooral rolafwijkend gedrag is risicovol.

Stressvolle gebeurtenissen verhogen de kans op problemen tijdens de puberteit, zowel op internaliserende problemen (angstig, teruggetrokken en depressief gedrag) als externaliserende problemen (agressief, opstandig en regeloverschrijdend gedrag). Martin Bakker bestudeert in zijn proefschrift stressvolle gebeurtenissen als pesten, conflicten met autoriteiten en instabiliteit in de familie. Hij baseert zich op gegevens uit het langlopende TRAILS-onderzoek met data over lichamelijke en geestelijke gezondheid van bijna 2300 opgroeiende kinderen in Noord-Nederland.

Uit een lijst van twintig verschillende typen stressvolle gebeurtenissen blijkt vooral slachtoffer zijn van pesten (roddelen, seksuele intimidatie en fysiek geweld) tot langdurige internaliserende problemen te leiden. Bovendien zijn jonge adolescenten met problemen weer eerder slachtoffer van pestgedrag. Pesten komt vooral voor bij kinderen met gebrekkige sociale vaardigheden en

met gedrag dat van de groepsnorm afwijkt. De veronderstelling dat een vroege puberteit reden is om gepest te worden, haalt Bakker in zijn proefschrift onderuit. 'Pesten heeft eerder met gedrag te maken dan met fysieke eigenschappen. Leeftijdsgenoten accepteren van meisjes dat ze minder assertief zijn, niet dat ze minder zelfcontrole hebben, voor jongens is dat andersom.' Dat is een reden om meisjes meer zelfcontrole aan te leren en jongens meer assertiviteit. Toch heeft onderzoek aangetoond dat een sociale-vaardigheidstraining om jongeren weerbaar te maken niet genoeg is. 'Kwetsbare adolescenten hebben baat bij een schoolbrede aanpak, met training voor docenten en een gericht programma in de klas.'

Zelfcontrole helpt zowel jongens als meisjes bij een andere belangrijke oorzaak van stress, namelijk instabiliteit in de familie, zoals ziekte en scheiding

FRITS DIJKS

van ouders. Adolescenten die hun gedrag en emoties kunnen beheersen, verwerken frustraties op een positieve manier en ontwikkelen minder probleemgedrag. / **AvdW**

Martin Paul Bakker, Stressful life events and adolescents' mental health: the TRAILS study. Groningen 2010.